

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 280 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA QORAQALPOQ XALQ ERTAKLARI ASOSIDA MULTIMEDIYALI MAHSULOTLAR YARATISH SAMARADORLIGI

Bekimbetova Aynagul Amangeldievna
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universiteti "Pedagogik ta'lim" kafedrası dotsenti
<https://orcid.org/0009-0001-2048-8272>

Ollaberganova Mohira
NDPI, Maktabgacha ta'lim kafedrası 2-bosqich
magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimedia mahsulotlarini yaratishning pedagogik samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda milliy folklor namunalarini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan uyg'unlashtirishning ahamiyati asoslab berilgan. Multimedia vositalarining bolalar nutqi, tafakkuri va axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta'siri yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan hamda milliy ertaklarni raqamli formatda taqdim etish taklif etilgan.

Kalit so'zlar: multimedia, xalq ertaklari, maktabgacha ta'lim, nutq rivoji, pedagogik texnologiya, digital storytelling.

Abstract: This article analyzes the effectiveness of developing multimedia products based on Karakalpak folk tales in preschool education. The importance of integrating national folklore with modern digital technologies is justified. The study reveals the positive impact of multimedia tools on children's speech, cognition, and moral development. Practical recommendations are provided, and a model for digital storytelling based on national heritage is proposed as a scientific novelty.

Key words: multimedia, folk tales, preschool education, speech development, digital storytelling.

Аннотация: В статье рассматривается эффективность создания мультимедийных продуктов на основе каракалпакских народных сказок в системе дошкольного образования. Обоснована значимость интеграции национального фольклора с современными информационными технологиями. Показано влияние мультимедийных средств на развитие речи, мышления и нравственных качеств детей. Представлены практические рекомендации и научная новизна исследования.

Ключевые слова: мультимедиа, народные сказки, дошкольное образование, развитие речи, педагогические технологии.

KIRISH

Hozirgi globallashuv davrida maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, milliy qadriyatlar va xalq og'zaki ijodi namunalarini innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish yosh avlodning ma'naviy, axloqiy va intellektual rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida maktabgacha ta'lim bolalarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qilishi, ularning intellektual, ma'naviy-axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan kamol topishini ta'minlashi zarurligi alohida ta'kidlangan ^[1].

Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodi, xususan xalq ertaklari milliy madaniyatning muhim tarkibiy qismi bo'lib, yosh avlodni tarbiyalashda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Qoraqalpoq folklorshunos olimlari tomonidan to'plangan materiallarga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi qoshidagi Gumanitar ilmiy tadqiqotlar instituti qo'lyozmalar fondida qoraqalpoq xalq ertaklarining ko'plab namunalarini saqlanadi ^[2].

Bolalar ertaklari maktabgacha yoshdagi bolalarning dunyoqarashini kengaytirish, tafakkurini rivojlantirish va axloqiy fazilatlarini shakllantirishda alohida ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotning ob'ekti maktabgacha ta'lim jarayoni, predmeti esa qoraqalpoq xalq ertaklari asosida yaratilgan multimedia mahsulotlaridir. Tadqiqotning maqsadi – maktabgacha ta'limda milliy ertaklar asosida ishlab chiqilgan multimedia vositalarining pedagogik samaradorligini aniqlash. Shu maqsadga erishish uchun ertaklarni saralash, ularni multimediyaga formatiga moslashtirish va amaliy sinovdan o'tkazish vazifalari belgilandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qoraqalpoq folklorida qoraqalpoq xalqining yosh avlod bo'yicha qadimdan to'plagan, takomillashgan, har qanday tarbiyaviy ahamiyatga ega ertaklari bor ekan, bularni xalq to hozirgacha uzining yaxshi tasavvurlari bilan boyitib, kelajak avlodlar ongiga singdirib kelmoqda. Xalq pedagogikasi asrlar davomida yig'ilib, saralanib, shakllanib, insonlarning orzu-armonlari, umidlari, yaxshi hayotga intilishi, turmush tajribalari asosida uyg'unlashgan va avlodlardan avlodga o'tib kelayotgan tarixiy meros sanaladi. Shuning uchun ham qancha davrlar o'tsa ham qoraqalpoq xalq og'zaki ijodining bola tarbiyasiga oid ertaklari hozirgi vaqtda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim-tarbiya ishlarida, oilada o'rgatish asosiy vazifa hisoblanadi. Xalq ertaklarida farzand oilada ota-onasiga ko'makchi bo'lishni, ularni hurmat-izzat qilishi, oilaning asosiy tayanchi sifatida ularga ehtirom ko'rsatishi haqida ko'rinishlar tasvirlangan bo'lib, ota-onaning roziligini olish, ularni xursand qilish kerakligi tushuntirilgan. Demak, ertaklar maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxs sifatida shakllanishi uchun xos bo'lgan umuminsoniy tuyg'ular, xalqimizning milliy qadriyatlari, tarbiya usullari va qoydalari bor bo'lib ular bola ongiga tez tasir qilishi bilan ajralib turadi. Boshqa xalqlar ertaklari kabi qoraqalpoq xalq ertaklarida ham xalqning tarixi, turmushi va yashash tarzi bilan bog'liq ijtimoiy hodisalar o'z aksini topgan ^[2].

Xorijiy tadqiqotlarda multimedia ta'limining psixologik-pedagogik asoslari alohida o'rin egallaydi. Mayerning Multimedia Learning nazariyasiga ko'ra, inson axborotni vizual va verbal kanallar orqali qabul qiladi; ushbu ikki kanal uyg'un qo'llanganda o'quv materiali samaraliroq o'zlashtiriladi ^[3].

Vygotsky va Bruner bolalarning ijtimoiy-kognitiv rivojlanishida hikoya qilish va narrativ faoliyatning ahamiyatini asoslagan ^[7:8].

Bettelheim esa ertaklarning bolaning ichki kechinmalarini tartibga solish va axloqiy idrokini shakllantirishdagi rolini ta'kidlaydi ^[9].

Digital storytelling yo'nalishidagi Robin va Sadikning tadqiqotlarida raqamli hikoyalar bolalarda ijodkorlik, nutq rivoji va tanqidiy fikrlashni kuchaytirishi ko'rsatilgan ^[10:11].

Shu bilan birga, qoraqalpoq xalq ertaklarini aynan maktabgacha ta'lim uchun multimedia shaklida tizimli qo'llash masalasi yetarlicha tadqiq etilmagan. Mazkur maqolaning o'ziga xosligi ham aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilganidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot jarayonida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, qoraqalpoq xalq ertaklarini pedagogik nuqtai nazardan o'rganish, maktabgacha ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalarini qo'llash tajribasini tahlil qilish, kuzatish, qiyosiy taqqoslash hamda pedagogik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning dastlabki bosqichida folklor manbalari o'rganilib, maktabgacha yoshdagi bolalar psixologik xususiyatlariga mos ertak va bolalar qo'shiqlari saralab olindi. Keyingi bosqichda saralangan materiallar asosida audio, tasvir, animatsiya va matni uyg'unlashtiruvchi multimedia mahsulotlari yaratildi. Yakuniy bosqichda esa tajriba-sinov ishlarida ushbu mahsulotlarning ta'lim-tarbiyaviy samarasi baholandi.

Tajriba-sinov ishlari davomida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida uslubchilar va tajribali tarbiyachilarning fikrlari o'rganildi. Dastlabki izlanishlar asosida 28 ta maktabgacha yosh-

dagi bolalarga mos ertak va 20 dan ortiq bolalar qo'shiqlari ajratib olindi. Folklorshunoslar, adabiyotshunoslar, filologlar, psixologlar hamda maktabgacha ta'lim mutaxassislari ishtirokida ushbu materiallarning ta'limiy va tarbiyaviy salohiyati baholandi (1-rasm).

1-rasm: Ertaklarni saralash va tahlil qilish jarayoni

TAHLIL VA NATIJALAR

Amaliy ishlar jarayonida "Qoraqalpoq xalq ertaklari toplami" va "bolalar qo'shiqlari" nomli o'quv-metodik qo'llanmalar hamda tarbiyachilar va ota-onalarning hamkorligini qo'llab-quvvatlovchi platformalar yaratildi (2-rasm).

2-rasm: Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun nashr qilingan kitoblar

Tadqiqot natijalariga ko'ra, multimedia texnologiyasi axborotni bir vaqtning o'zida matn, audio, video, grafika va animatsiya orqali uzatishga imkon beradigan samarali ta'lim vositasi ekanligi aniqlandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimediali ertaklarni yaratish jarayoni bir necha ketma-ket bosqichlarda amalga oshirildi: bolalarning yosh xususiyatlariga mos ertaklarni tanlash, syujet asosida ilustratsiyalar tayyorlash, matni ovozli tarzda yozib olish, animatsiya va grafika elementlarini qo'shish, slayd yoki video ko'rinishidagi tayyor mahsulotni ishlab chiqildi. Natijada mobil ilova va tarbiyachilar va ota-onalarning hamkorligini ta'minlashga hissa qo'shadigan qqertekler.netlify.app platformasi yaratildi. (3-rasm).

3-rasm: qqertekler.netlify.app platformasi

Multimedia vositalaridan foydalangan holgan holda ertaklarni taqdim etish bolalarning qiziqishi va motivatsiyasini oshirdi, nutqini boyitdi, ijodiy tafakkurini rivojlantirdi, axloqiy tushunchalarini mustahkamladi hamda estetik didini shakllantirdi. Eshitish va ko'rish idrokining uyg'unlashuvi ertak mazmunini tezroq anglash va uzoqroq eslab qolishga yordam berdi [7].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida yaratilgan multimedia mahsulotlaridan foydalanish samarali pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi. Ular bolalarning nutqini boyitadi, axloqiy fazilatlarini shakllantiradi va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini tarbiyalaydi. Shu bilan birga, multimedia vositalari bolalarda o'quv motivatsiyasini oshirish va ta'lim materialini chuqurroq o'zlashtirishga ham xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy tarbiyani shakllantirishda ertaklarning roli juda katta. Ertak qahramonlari orqali yaxshilik va yomonlik, rostgo'ylik va yolg'onchilik, mehnatsevarlik va dangasalik kabi tushunchalar bolalar ongiga sodda, ta'sirchan va yodda qolarli shaklda singdiriladi. Multimedia texnologiyalari ushbu jarayonni yanada samarali qiladi, chunki rangli tasvirlar, animatsiyalar va ovozli effektlar bolalarning e'tiborini faol ushlab turadi. Multimedia asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar narrativ pedagogika tamoyillariga hamohang bo'lib, ular orqali bola voqeani nafaqat tinglaydi, balki ko'radi, his qiladi va qayta hikoya qiladi.

Shu jihatdan qaraganda, qoraqalpoq xalq ertaklarini multimedia shaklida taqdim etish ikki yo'nalishda muhimdir:

- *birinchidan*, u milliy madaniy merosni saqlash va yangi avlodga yetkazishga xizmat qiladi;
- *ikkinchidan*, u zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish uchun qulay vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bunday yondashuv maktabgacha ta'lim mazmunini boyitadi va milliy kontentga asoslangan innovatsion ta'lim muhitini yaratadi.

Tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida milliy ertaklar asosida yaratilgan multimedia mahsulotlarini keng joriy etish;
- tarbiyachilar uchun multimedia kontent yaratish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish;
- ota-onalar va pedagoglar hamkorligini mustahkamlovchi raqamli platformalarni ko'paytirish;
- mobil ilovalar va elektron qo'llanmalar asosida milliy kontent bazasini boyitish.

Demak, multimedia vositalaridan foydalanishda bolalarning yosh xususiyatlari va sog'lig'i inobatga olinishi lozim. Mashg'ulotlar qisqa, mazmunli va interaktiv bo'lishi, ular o'yin, savol-javob, rolli sahnalashtirish va harakatli mashqlar bilan boyitilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Qoraqalpoq folklori. 67–76-tomlar (Xalq ertaklari). – Nukus: Qoraqalpoqstan nashriyoti, 2007–2016.
3. Mayer R. Multimedia Learning. – Cambridge University Press, 2009.
4. Qosimov A. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent, 2018.
5. Sodiqov Q. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent, 2015.
6. UNESCO. ICT in Early Childhood Education. – Paris, 2012.
7. Vygotsky L. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978.
8. Bruner J. Acts of Meaning. – Harvard University Press, 1990.
9. Bettelheim B. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. – Vintage Books, 1976.
10. Robin B. The Power of Digital Storytelling to Support Teaching and Learning. – Digital Education Review, 2016.
11. Sadik A. Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. – Educational Technology Research and Development, 2008.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.